

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

9. Beruniy A. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968. – 342 b.
10. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: Fan, 1991. – 560 b.
11. Imom al-Buxoriy. Al-jome' as-sahih. – Toshkent: Movarounnahr, 1997. – 672 b.
12. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 242 p.
13. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 328 p.
14. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9. – № 5. – P. 1-6.

KONSEPT LINGVOKOGNITIV VA LINGVOMADANIY HODISA SIFATIDA

Siddiqova Kamola Rasuljon qizi,
tayanch doktorant, siddiqovak@gmail.ru
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya. Konsept – bu insondagi, jamoadagi yoxud ma'lum bir millatdagi, umuman, olamdagi bilimlar yig'indisi. Ushbu maqolada esa konsept termini lingvokognitiv va lingvomadaniy hodisa sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Konsept, tushuncha, so'z, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya.

Abstract. A concept is a set of knowledge in a person, a community, or a certain nation, or in the world in general. In this article, the term concept is analyzed as a linguocognitive and linguocultural phenomenon.

Keywords. Concept, concept, word, cognitive linguistics, linguoculturology.

Jahon tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham hozirda jadal rivojlanib borayotgan antroposentrik tilshunoslik sohalariga qatoriga kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik sohalarini kirita olamiz. Inson, til, tafakkur va madaniyat kesishuvida paydo bo'lgan bu sohalar hamisha ahamiyatli va dolzarb bo'lib kelmoqda. Chunki kognitiv tilshunoslik uchun ham, lingvomadaniyatshunoslik uchun ham muhim hisoblangan “konsept” tushunchasi orqali xalqlar uchun tegishli bo'lgan milliy tafakkur tarzi, mentaliteti, madaniyat va qadriyatlari verballashadi.

Konsept so'zi dastlab S.Askoldov tomonidan 1928-yilda “Konsept va so'z” maqolasida qo'llanilgan. S.Askoldov konseptni turli xildagi millat vakillarining muloqotiga omil bo'la oladigan kommunikativ jarayon deb ataydi. Olim konseptni kognitiv va badiiy singari ikki turga ajratadi va kognitiv xususiyatini eng muhim xususiyat sifatida birinchi o'ringa qo'yadi. [Аскольдов С.А., 1997.267-280] Sababi insonning kommunikativ holatini yuzaga chiqarishda ham, bir so'z yoki atamani tahlil qilishda ham, muloqot jarayonida ham, albatta, dastlab ong, tafakkur, idrok ishga tushadi.

Konsept soʻzi aslida lotincha conceptus soʻzidan olingan boʻlib, “tushuncha” degan maʼnoni anglatadi. Shu bois boʻlsa kerak uzoq yillar konsept termini tushuncha soʻzi bilan sinonim tarzida foydalanib kelindi. Biroq soʻnggi yillardagi tadqiqotlarda bu konsept va tushuncha bir-biridan farqli tushuncha ekanligi taʼkidlab kelinmoqda. Olim V.Z.Demyankov ham konsept va tushunchani tarixiy dubletlar ekanligini, lekin bugungi kunda ular bir-biridan farqlanishini aytib, quyidagicha taʼrif beradi: “Konsept – ogʻaki belgining mazmun tomoni, tushuncha esa voqelik. Ular inson hayotining aqliy, maʼnaviy va hayotiy muhim moddiy sohasiga tegishli boʻlgan, odamlarning ijtimoiy tajribasi bilan rivojlangan va mustahkamlangan, ularning hayotida tarixiy ildizlarga ega boʻlgan, ijtimoiy va subyektiv ravishda tushunilgan jarayonlardir.[Демьянков В.З., 2007.606-622]

Jahon tilshunosligida boʻlgani kabi oʻzbek tilshunosligida ham konsept atamasi taʼrifi, konsept va tushuncha masalasi hanuzgacha munozarali. Tilshunoslarimiz tomonidan soʻnggi oʻn yil davomida konsept va uning tadqiqiga oid maqtanarli darajada samarali ishlar qilindi. Ular orasida Oʻ.Yusupovning konsept va tushuncha xususidagi qiyosiy fikrlari juda mashhur: “Konsept bilan tushunchani aysbergga oʻxshatish mumkin. Agar konsept aysberg boʻlsa, uning suvdan chiqib turgan qismi tushunchadir”.

Filologiya fanlari doktori, professor Baxtiyor Mengliyev esa konsept va tushunchani oʻzaro uzviy bir-birisiz yashay olmaydigan bir zanjirning donalariga qiyoslaydi. Goʻyoki konsept inson ongidagi tasavvurlar va bilimlar yigʻindisi solinadigan idish boʻlsa, tushuncha konsept solinadigan idish, maʼno esa tushuncha saqlanadigan idish. Ular esa soʻz orqali moddiylashadi. Olim konseptning milliyligiga shubha yoʻq, lekin tushunchaning ham milliyligini kun tartibiga qoʻyish lozimligini, tushuncha nafaqat milliy, balki individual tabiatga ega ekanligini taʼkidlaydi. [Mengliyev B., 2020.50-54]

N.Sayidirahimova esa aksincha, konsept va tushuncha haqida toʻxtalib, lugʻaviy maʼnosiga koʻra, konsept va tushuncha bir-biriga umuman yaqin, lekin konsept tushunchaga nisbatan keng koʻlamga ega. Tushuncha mazmuni millatga bogʻliq emas, u umuminsoniy harakterga ega. Shuning uchun ham turli millat vakillari bir-birlarini oson tushunadilar, fikr almasha oladilar, deya fikr bildiradi.[Sayidirahimova N., 2022,103]

Bizningcha, konsept – bu insondagi, maʼlum bir ijtimoiy guruh yoxud maʼlum bir millatdagi, umuman, olamdagi bilimlar yigʻindisi. Konsept va tushuncha bir butunning boʻlaklari ekan, konsept milliylik kasb etgani kabi tushuncha ham milliylik kasb etishi kerak. Bu kabi turli qarashlar konseptga kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologik, psixolingvistik hodisa sifatida qaralishi tabiiy. Durdona Xudoyberganova ham oʻzining “Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lugʻati”da konsept terminiga lingvokognitiv, lingvomadaniy va psixolingvistik hodisa sifatida qarab “Kognitiv tilshunoslikda: inson ongining mental va ruhiy imkoniyatlari, uning bilimi va tajribasini aks ettiruvchi axborot tizimi birligi. Lingvokulturologiyada: mentallik xususiyatiga hamda lisoniy ifodaga ega boʻlgan, etnomadaniy oʻziga xoslik bilan ajralib turuvchi jamoa ongi birligi. Psixolingvistikada: insonning bilish va muloqot faoliyatida yuzaga keladigan, uning

ruhiyati qonuniyatlariga bo'ysunuvchi harakatchan pertseptiv-kognitivaffektiv tuzilma" deya ta'riflaydi.[Xudoyberganova D., 2015.25] Lekin tilshunoslikda konsept terminiga asosan lingvokognitiv va lingvomadaniy hodisa sifatida qaraladi va bu ikki sohaning o'rganish obyekti ham asosan konseptdir. Aslida, konsept qay sohada bo'lmasin til orqali tadqiq etiladi, so'z orqali moddiylashadi.

Bizningcha, konsept – har bir inson, millat yoki ma'lum bir ijtimoiy guruhning tili, millati, mentaliteti, kelib chiqishi, madaniyati, bilimi va tajribasi natijasida shakllangan tafakkuri, ruhiyatini aks ettiruvchi hodisa.[Siddiqova K., 2025.46] Shu nuqtayi nazardan aytishimiz mumkinki, konsept lingvomadaniy tushuncha sifatida millatning ma'naviy qadriyatlarini ifodalaydi. Masalan, non, osh, tuz konseptlarini oladigan bo'lsak, bu konsept o'zbek millatida alohida qadr-qimmatga ega milliy urf-odatlarimiz ifodasi sifatida qaraladi. Hatto "Bir marta tuz yegan yeringga qirq yil salom ber", "Tuzini yeb tuzlig'iga tupurma", "Non ham non, Nonning uvog'i ham non", "Osh kattadan, suv kichikdan" kabi yuzlab maqollar, frazeologik birliklar, rivoyatlar ham mavjud. Lekin ushbu konseptlar boshqa millatlar uchun oddiy taom yoki unga qo'shiladigan qo'shimchadan boshqa narsa emas. Yoki ko'p farzandlilik, keng hovli, qaynana-qaynata kabilar bilan bir uyda yashash, kutilmagan yerga mehmonga borish, mehmonning uyida tunab qolish, mehmon kelganda, albatta, qozon qaynatish, to'y marosimlarida yetti yot begonalarini mehnon qilish kabilar o'zbek millatiga xos milliy qadriyat bo'lsa, yapon yoki nemis millati uchun umuman begona urf-odat, hatto keragi yo'q bekorchi vaqt sarfi bo'lib tuyilishi mumkin. Ammo ijtimoiy hayotdagi o'sish va o'zgarishlar natijasida tasavvurlar ham o'zgarib boradi. Masalan, "ayol" konseptini oladigan bo'lsak, bir paytlar o'zbek millatida qadrsiz, hech narsaga aqli, farosati yetmaydigan "tovuq miya" deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda jamiyatning har jabhasida o'z o'rnini va qadrini topayotgan "ayol" konseptiga butunlay o'zgacha munosabat bildirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan aytimishimiz mumkinki, konsept millatning har davriga oid madaniyati, qadriyatlari, qarashlari va tushunchalarini ifodalaydi.

Kognitiv tilshunoslikda konsept hayotiy obraz, til birligini anglatuvchidir.[Abdukhalilova D., 2021.334] Insonning kognitiv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan bu hodisani uning tildagi shakllari orqali aniqlash mumkin. Sintaktik konsept haqidagi ilmiy qarashlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, til birliklaridan biri bo'lgan gap ham konsept ifodachisi sifatida tan olinmoqda.[Xakimdjanova M., 2021.824] Ya'ni matn tarkibidagi gaplar kognitiv semantik jihatdan konsept bo'la oladi va sintaktik konsept ham milliy qadriyat, milliy madaniyatni aks ettiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, konsept lingvokognitiv yoki lingvomadaniy hodisa sifatida o'rganiladimi tilda, so'zda reallashadi va doimo millatning yashash tarzi, mentaliteti, qarshlari, madaniy qadriyatlarini ifodalaydi. Biroq vaqtlar o'tishi natijasida xalqning turmush tarzi o'zgargani kabi tasavvurlari, tafakkuri ham o'zgaradi. Bu esa o'z navbatida konseptlarning ham o'zgarishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. – Москва: Академия, 1997. – 267-280-б.

2. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю.Шведовой / Отв. ред. М.В.Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В.Виноградова). – С.606-622.

3. Mengliyev B. “Konsept – tushuncha – so‘z” zanjiri haqida. // Philological research: language, literature, education. – 2020. – №1 – 50-54-b.

4. Sayidirahimova N. Kognitiv tilshunoslikda “Tushuncha” va “Konsept”, ularni tahlil qilish usullari. // Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”. – 2022. – №2 – 103-b.

5. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug‘ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. – 25 b.

6. Siddiqova K. Saida Zunnunova she‘rlarida muhabbat konsepti semantikasi. // Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta‘lim. – Termiz, 2025. – №1,3. – 46 b.

7. Abdukhaliyeva D. Lingvomadaniy yondashuvda konseptual va kognitiv tahlilning o‘rni. // “Science and education “ scientific journal, 2021. – 334 b.

8. Hakimdjanova M. Badiiy matbga kognitiv-semantik yondashuv. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor. – 2021. P – № 5. – 824 b.

PUBLITSISTIK MATNLARNING SOTSIOLINGVISTIK TAHLILI

Robiya Vaxobjonova,

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

robiyavaxobjonova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda XX asr boshlaridagi Turkiston publitsistik matnlari sotsiolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Mustamlakachilik siyosati, milliy uyg‘onish, jadidchilik harakati, ijtimoiy-siyosiy islohotlar va ularning tilga ta‘siri ilmiy asosda ko‘rib chiqilgan. Publitsistik matnlarda ishlatilgan siyosiy va diniy terminlar, metaforalar, frazeologizmlar hamda xalqona iboralarning jamiyat ongini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, jadid ziyolilari — Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa ma‘rifatparvarlarning publitsistik merosi orqali milliy ongni uyg‘otish, xalqni ma‘rifat va taraqqiyot sari undash jarayonlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari publitsistik matnlarning ijtimoiy-tarixiy vazifasini ochib berish, til va jamiyat munosabatlarini tushuntirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: publitsistik matn, sotsiolingvistika, jadidchilik, milliy uyg‘onish, ijtimoiy-siyosiy islohotlar, terminologiya, ma‘rifatparvarlik, til va jamiyat, Turkiston matbuoti, an‘ana va islohot.

Abstract. This research analyzes the publicistic texts of early 20th-century Turkestan from a sociolinguistic perspective. The study examines the impact of colonial policy, national awakening, the Jadid movement, socio-political reforms, and their influence on language. Special attention is given to the use of political and religious terminology, metaphors, phraseological units, and folk expressions in shaping social